

INFLUÊNCIA DAS TELHAS NO CONFORTO TÉRMICO EM EDIFICAÇÕES

INFLUENCE OF ROOF TILES ON THERMAL COMFORT IN BUILDINGS

Andrey Lucas Sousa da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1907-2083>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: andreyLucassousa8@gmail.com

Rosângela Aparecida Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Karla Cristina Bentes MOREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-9746>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: karla.moreira@iescfag.edu.br

RESUMO

O conforto térmico é essencial para a qualidade das edificações e está diretamente relacionado ao bem-estar dos usuários e à eficiência energética. Entre os elementos construtivos, a cobertura exerce papel fundamental, por ser responsável por grande parte da absorção e transferência de calor. Diante disso, o estudo da influência das telhas no conforto térmico em edificações é relevante para orientar projetos mais sustentáveis, considerando a variedade de materiais e a presença de isolamento térmico. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, exploratória e qualitativa, baseada em estudos recentes que avaliaram o comportamento térmico de telhas metálicas, cerâmicas e de fibrocimento em diferentes condições climáticas, com e sem o uso de materiais isolantes. Os resultados dessas pesquisas indicam que telhas metálicas sem isolamento tendem a apresentar menor resistência térmica, enquanto telhas de baixa absorção solar e o uso de isolantes térmicos apresentam melhor desempenho, contribuindo para a redução das temperaturas internas e do consumo de energia. O estudo reforça a importância da escolha adequada das coberturas e do emprego de estratégias passivas, como mantas refletivas e materiais isolantes, para o conforto térmico e a sustentabilidade ambiental das edificações. Demonstra também que o conhecimento técnico sobre as propriedades térmicas das telhas é fundamental para o desenvolvimento de projetos mais eficientes e compatíveis com as exigências normativas e climáticas.

Palavras-chave: Conforto térmico. Eficiência energética. Isolamento térmico. Materiais de cobertura. Sustentabilidade.

ABSTRACT

Thermal comfort is essential for building quality and is directly related to users' well-being and energy efficiency. Among the building components, the roof plays a crucial role, as it is responsible for a large portion of heat absorption and transfer. Therefore, studying the influence of roofing materials on thermal comfort in buildings is fundamental to guide the development of more sustainable projects, considering the diversity of materials and the use of thermal insulation. This study is a bibliographic, exploratory and qualitative research based on recent works that evaluated the thermal behavior of metallic, ceramic and fiber cement roofing under different climatic conditions, with and without insulation materials. The findings indicate that non-insulated metallic tiles tend to provide

lower thermal resistance, whereas tiles with low solar absorptance and the use of thermal insulation show better performance, contributing to the reduction of indoor temperatures and energy consumption. The study reinforces the importance of selecting appropriate roofing materials and adopting passive strategies, such as reflective membranes and insulating layers, to improve thermal comfort and environmental sustainability. It also demonstrates that technical knowledge about the thermal properties of roofing materials is essential for developing more efficient projects that meet normative and climatic requirements.

Keywords: Thermal comfort. Thermal comfort Energy efficiency Thermal insulation Roofing materials. Sustainability.

INTRODUÇÃO

O conforto térmico constitui um dos fatores mais importantes para a qualidade ambiental das edificações por estar diretamente relacionado ao bem-estar dos ocupantes e ao consumo energético. Devido ao avanço das mudanças climáticas e intensificação das ilhas de calor nas cidades, cresce a necessidade que profissionais da área da construção civil adotem soluções projetuais que priorize o desempenho térmico das edificações (FUNES *et al.*, 2023). Nesse contexto, as telhas possuem destaque, pois representam o elemento construtivo mais exposto à radiação solar, sendo responsáveis por parcela significativa de transferência de calor para o interior dos ambientes.

A seleção criteriosa do tipo de telha e dos materiais utilizados é um fator de extrema importância para o desempenho térmico e energético das edificações. Segundo Funes *et al.* (2023), o uso de telhas metálicas associadas a materiais isolantes apresentou o melhor comportamento térmico, reduzindo significativamente a transferência de calor por condução e radiação. Já telhas sem isolamento tendem a resultar em temperaturas internas mais elevadas. Esses resultados evidenciam que a cobertura exerce influência direta sobre o clima interno e, conseqüentemente, sobre o conforto térmico dos ocupantes, reduzindo a necessidade de climatização artificial e o consumo de energia elétrica.

De acordo com Cândido, Dornelles e Lukiantchuki (2023), uma das propriedades mais significativas das telhas é a absorvância solar dos materiais de cobertura, responsável por determinar a fração da radiação solar absorvida pela superfície. Telhas com baixa absorção, geralmente de coloração clara, são mais adequadas para regiões de clima quente, ao passo que telhas com alta absorção, normalmente escuras, absorvem mais calor e podem ser vantajosas em regiões frias. As variações na absorvância podem influenciar o conforto térmico em até 24,74 % nas zonas bioclimáticas mais quentes, evidenciando a importância da escolha criteriosa dos materiais de cobertura em função das condições climáticas locais.

O Brasil apresenta grande diversidade climática, sendo dividido em oito zonas bioclimáticas, segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005). Essa norma estabelece parâmetros de desempenho térmico e orientações construtivas adequadas a cada região, indicando materiais e cores de cobertura mais apropriados para reduzir os ganhos e perdas de calor. Já a NBR 15575 (ABNT, 2021) define parâmetros de desempenho térmico para edificações residenciais, com ênfase no conforto ambiental, na eficiência energética e na durabilidade das construções. As normas técnicas brasileiras, portanto, constituem referência essencial

para o desenvolvimento de projetos mais sustentáveis, assegurando que a cobertura das edificações contribua efetivamente para o conforto térmico dos usuários.

Pesquisas recentes ressaltam a relevância de soluções construtivas apropriadas e reforçam a importância de estratégias passivas que reduzam a carga térmica nas edificações. Jardim (2011), por exemplo, investigou o desempenho de diferentes tipos de telhas e verificou que as telhas cerâmicas possuem melhor desempenho térmico em comparação às de fibrocimento, devido à menor condutividade térmica. Já Pedote e Franco (2012) destacam que o uso de mantas aluminizadas e isolantes térmicos aplicados às coberturas pode diminuir significativamente a temperatura interna dos ambientes, contribuindo para o conforto térmico, a habitabilidade e a redução do consumo de energia.

Frequentemente, a seleção das coberturas é pautada apenas por critérios estéticos ou econômicos, sem a devida consideração do desempenho térmico, o que pode resultar em ambientes desconfortáveis, maior demanda por climatização artificial e aumento do impacto ambiental das edificações.

Dessa forma, o presente estudo justifica-se pela relevância técnica e ambiental, ao ampliar o conhecimento sobre o desempenho térmico de coberturas e oferecer subsídios para decisões mais conscientes na etapa de projeto. Contribui, ainda, para a formação de profissionais de engenharia e arquitetura comprometidos com os princípios da sustentabilidade e do conforto ambiental, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Assim, tem como objetivo geral analisar a influência das telhas no conforto térmico das edificações, considerando as propriedades dos materiais, os tipos de cobertura e o uso de isolantes térmicos, com base em referenciais teóricos e estudos experimentais. Especificamente, busca-se examinar as propriedades térmicas dos principais tipos de telhas empregadas na construção civil; investigar os efeitos da cor e da absorvância das coberturas sobre o conforto térmico; avaliar a eficácia dos isolantes térmicos e mantas refletivas aplicados às coberturas; e analisar a aplicação das normas técnicas brasileiras relacionadas ao desempenho térmico das edificações.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou abordagem bibliográfica, exploratória e qualitativa, estruturada em etapas sucessivas que permitiram identificar, selecionar e analisar estudos relacionados ao desempenho térmico de diferentes tipos de telhas. O processo seguiu um protocolo sistematizado para garantir rigor metodológico e coerência entre os materiais consultados.

Inicialmente, foi realizado um levantamento nas principais bases de dados científicas, incluindo Scopus, SciELO, Google Scholar, Web of Science e periódicos da Capes, utilizando combinações de palavras-chave em português e inglês, tais como: *conforto térmico*, *telhas*, *coberturas*, *isolamento térmico*, *desempenho térmico de edificações*, *solar absorptance* e *thermal performance*.

Foram definidos critérios de inclusão, contemplando:

- Publicações entre 2015 e 2023;
- Artigos que apresentassem avaliação experimental ou simulação computacional
- Desempenho térmico de coberturas;
- Estudos que relacionassem diretamente propriedades térmicas (condutividade, Capacidade térmica e absorvância) com desempenho em edificações;
- Documentos alinhados ao contexto climático brasileiro ou tropical.

Os critérios de exclusão abrangeram:

- Estudos sem dados quantitativos aplicáveis;
- Artigos que abordavam apenas aspectos estruturais das telhas;
- publicações duplicadas ou fora do período determinado.

Na etapa seguinte, procedeu-se à seleção dos estudos mais relevantes conforme aderência temática. Foram priorizados especialmente os trabalhos de Cândido, Dornelles e Lukiantchuki (2023), Funes *et al.* (2023) e Lima *et al.* (2023), por apresentarem metodologias consolidadas e resultados compatíveis com as normas brasileiras.

Por fim, os dados extraídos foram organizados e interpretados de forma comparativa, relacionando as propriedades físicas das telhas como condutividade térmica, absorvância, refletância e capacidade térmica às recomendações das normas NBR 15220 (ABNT, 2005) e NBR 15575 (ABNT, 2021). Para facilitar o entendimento do processo, a metodologia foi organizada em três etapas principais:

1. Busca e triagem inicial dos estudos;
2. Avaliação criteriosa dos artigos selecionados;
3. Síntese comparativa dos dados e elaboração da análise final.

REVISÃO DE LITERATURA

1. Conforto térmico nas edificações

O conforto térmico é um dos principais parâmetros de qualidade ambiental das edificações e está diretamente associado ao bem-estar, à saúde e à produtividade dos ocupantes. Segundo Funes *et al.* (2023), a sensação de conforto térmico resulta do equilíbrio entre as trocas de calor do corpo humano e o ambiente, sendo influenciada por temperatura do ar, umidade relativa e radiação solar.

Em regiões tropicais, como o Brasil, o excesso de calor e a alta radiação solar podem comprometer significativamente o conforto em edificações, aumentando a dependência de sistemas artificiais de climatização, como ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Esse uso intensivo de energia impacta não apenas os custos operacionais, mas também o meio ambiente, reforçando a necessidade de adotar estratégias passivas de controle térmico (FUNES *et al.*, 2023).

Estratégias passivas buscam minimizar as trocas de calor entre os ambientes interno e externo, utilizando elementos e materiais construtivos adequados. Entre elas, destaca-se o uso de telhas com propriedades térmicas otimizadas, capazes de reduzir a absorção de calor e melhorar o desempenho térmico da edificação.

2. Transferência de calor e propriedades térmicas dos materiais:

O desempenho térmico de uma edificação está diretamente relacionado aos processos de transferência de calor por condução, convecção e radiação. Segundo Bergman *et al.* (2017), a condução é o mecanismo predominante em sólidos, enquanto a convecção e a radiação têm papel relevante nas trocas de calor com o ambiente.

Materiais de alta condutividade térmica, como o metal, facilitam a passagem do calor, enquanto materiais de baixa condutividade, como a cerâmica, atuam como isolantes. Por isso, telhas metálicas sem isolamento térmico costumam apresentar pior desempenho, pois o calor é rapidamente transferido para o interior da construção (FUNES *et al.*, 2023).

As propriedades térmicas dos materiais como condutividade, densidade, calor específico e absorção solar determinam o comportamento térmico das coberturas. Telhas cerâmicas, por exemplo, possuem maior capacidade térmica, diminuindo variações de

temperatura ao longo do dia. Já as telhas de fibrocimento apresentam desempenho intermediário, sendo muito empregadas pelo baixo custo, mas com menor eficiência energética.

As propriedades térmicas dos materiais de cobertura exercem influência direta no comportamento térmico das edificações. Entre os parâmetros mais relevantes estão a condutividade térmica (k), a capacidade térmica (c) e a inércia térmica, que determinam a velocidade com que o calor é absorvido, armazenado e transferido para o ambiente interno.

Materiais com alta condutividade, como o metal, transmitem calor rapidamente, ocasionando picos de temperatura no interior da edificação. Já materiais como a cerâmica apresentam menor condutividade e maior capacidade térmica, o que lhes permite armazenar calor por mais tempo e liberar energia de forma gradual, proporcionando estabilidade térmica ao longo do dia.

A NBR 15220 (ABNT, 2005) referência nacional sobre desempenho térmico classifica o território brasileiro em oito zonas bioclimáticas e define recomendações específicas para as coberturas. Entre as diretrizes, destacam-se:

- uso de coberturas claras ou de baixa absorvância em regiões de clima quente;
- adoção de isolamento térmico em coberturas metálicas ou fibrocimento;
- priorização de materiais com maior capacidade térmica em regiões com grande variação de temperatura entre dia e noite.

Telhas metálicas, apesar de sua leveza, apresentam k elevado, o que contribui para o rápido aquecimento do ambiente interno. Telhas cerâmicas, por possuírem estrutura porosa e massa significativa, têm melhor desempenho segundo a norma. Já o fibrocimento se posiciona como solução intermediária, podendo melhorar significativamente com o uso de mantas térmicas ou revestimentos refletivos.

A compreensão integrada dessas propriedades permite selecionar materiais mais adequados às exigências de cada zona bioclimática, favorecendo o conforto térmico passivo e reduzindo a necessidade de climatização artificial.

3. Contribuição das coberturas para a eficiência térmica

As coberturas exercem papel determinante no comportamento térmico das edificações, por serem os elementos mais expostos à radiação solar. Cândido, Dornelles e Lukiantchuki (2023) apontam que o desempenho térmico depende diretamente das características físicas das telhas, como cor, espessura, rugosidade, inclinação e condutividade térmica.

Segundo Jardim (2011) e Pedote e Franco (2012), a escolha do material de cobertura influencia diretamente o conforto térmico, podendo reduzir o desconforto por calor em até 24,74 % em regiões quentes e por frio em até 17,07 % em regiões frias. Telhas com baixa captação de radiação solar refletem maior parte da radiação incidente, diminuindo o calor transmitido ao interior. Em contrapartida, telhas com maior capacidade de acúmulo de radiação podem ser mais adequadas para regiões de clima frio.

Além disso, o tipo de telha exerce papel significativo no desempenho energético da edificação. Telhas metálicas com mantas refletivas, espuma de poliuretano ou camadas de EPS podem reduzir a temperatura interna em até 6 °C em horários de maior incidência solar (FUNES *et al.*, 2023), contribuindo diretamente para a economia de energia elétrica e para o conforto térmico.

4. Influência da absorvância solar:

A absorvância solar é um dos parâmetros mais significativos para o desempenho térmico das coberturas. Segundo Cândido, Dornelles e Lukiantchuki (2023), a cor da telha

influencia a quantidade de energia solar absorvida pela superfície. Materiais de cores claras possuem baixa absorptância, na faixa de 0,3 a 0,5, e refletem boa parte da radiação incidente, enquanto cores escuras apresentam valores acima de 0,8, absorvendo mais calor.

Esses efeitos tornam-se ainda mais relevantes em zonas bioclimáticas quentes, conforme a NBR 15220 (ABNT, 2005), que recomenda o uso de coberturas de cores claras e com isolamento térmico em regiões de alta temperatura média anual. De acordo com Lima *et al.* (2023), o uso de telhas de baixa absorptância pode reduzir a temperatura superficial da cobertura em até 15 °C, diminuindo a carga térmica sobre os ambientes internos e, conseqüentemente, a necessidade de climatização mecânica.

Portanto, o planejamento de coberturas deve considerar não apenas aspectos estéticos e de custo, mas também propriedades térmicas dos materiais, orientação solar e condições climáticas locais, garantindo edificações mais sustentáveis e confortáveis.

5. Sustentabilidade na construção civil

A escolha adequada dos materiais de cobertura está fortemente relacionada aos princípios de sustentabilidade, eficiência energética e conforto ambiental. De acordo com Funes *et al.* (2023) e Lima *et al.* (2023), o uso de telhas com melhor desempenho térmico, aliado a estratégias construtivas passivas, contribui para a redução do consumo de energia elétrica e para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Em habitações de interesse social, a seleção correta das coberturas pode proporcionar conforto térmico a baixo custo, diminuindo gastos com climatização artificial e melhorando as condições de habitabilidade.

Entre as soluções consideradas mais eficazes e sustentáveis estão as telhas termoacústicas, as mantas refletivas, as coberturas verdes e a ventilação natural sob o telhado (LIMA *et al.*, 2023). Além dos aspectos térmicos, é fundamental avaliar também a durabilidade e o ciclo de vida dos materiais. O uso de telhas metálicas recicláveis, por exemplo, representa alternativa alinhada à economia circular, contribuindo para a redução dos impactos ambientais e para a sustentabilidade da cadeia produtiva da construção civil (LIMA; TEIXEIRA; FONSECA, 2022).

5.1 Telhas Metálicas

Os materiais metálicos (Figura 1), embora amplamente utilizados pela leveza e durabilidade, apresentam baixo desempenho térmico quando utilizados sem isolamento, devido à alta condutividade térmica do aço galvanizado ou alumínio, que favorece a rápida transmissão do calor para o interior da edificação. Esse comportamento torna os ambientes internos mais quentes durante o dia e frios à noite, ampliando a amplitude térmica e o desconforto dos ocupantes.

Figura 1: Telha Metálica

Fonte: Galvitec (2025)

O desconforto térmico causado pelas telhas metálicas está diretamente relacionado à sua elevada capacidade de conduzir calor. Quando utilizadas em regiões de clima quente, sem isolamento, podem elevar a temperatura interna em até 10 °C acima da temperatura externa. Em residências e edificações de pequeno porte, recomenda-se a aplicação de barreiras térmicas ou revestimentos refletivos, reduzindo o impacto da radiação solar e estabilizando a temperatura interna.

Alawadhi *et al.* (2019) demonstraram que a combinação de telhas metálicas com materiais de mudança de fase (PCM) sob as chapas pode reduzir o fluxo térmico em até 17,3 %, melhorando a eficiência energética e o conforto térmico das edificações. Ferreira e Silva (2021) indicam que a associação entre camadas de isolamento térmico e superfícies metálicas refletivas pode reduzir em até 35 % o ganho de calor, mantendo as temperaturas internas nas faixas de conforto recomendadas pela NBR 15220 (ABNT, 2005).

5.2 Telhas com Manta Aluminizada

A aplicação de materiais isolantes, como mantas aluminizadas, lã de vidro ou EPS (Figura 2), mostrou-se estratégia eficiente para mitigar os efeitos da alta condutividade das coberturas metálicas, reduzindo a transferência de calor e refletindo parte da radiação solar incidente. Conforme Funes *et al.* (2023), o uso de camadas isolantes pode resultar em reduções de até 6 °C nas temperaturas internas.

Figura 2: Telha com Manta Aluminizada

Fonte: Soluções Industriais. Manta aluminizada (S.D.)

A manta aluminizada atua como barreira radiante, refletindo até 95 % da radiação solar incidente e reduzindo a temperatura superficial da cobertura. Tavares e Souza (2023) apontam que edificações com telhas metálicas associadas a mantas aluminizadas apresentam sensação térmica até 4 °C inferior às coberturas sem isolamento, especialmente nas horas de maior incidência solar.

Pereira, Souza e Costa (2022) observaram que a inserção de mantas aluminizadas sob coberturas metálicas promove maior estabilidade térmica e reduz a carga térmica sobre o interior das edificações, melhorando o conforto térmico adaptativo e a eficiência energética.

5.3 Telhas Cerâmicas

As telhas cerâmicas (Figura 3) destacam-se pelo comportamento térmico mais estável, decorrente de sua maior inércia térmica. Sua estrutura porosa e espessura superior permitem absorver o calor de forma lenta e dissipá-lo gradualmente, evitando picos de temperatura no interior da edificação.

Figura 3: Telha Cerâmica

Fonte: OBRAMAX (2024)

Segundo Evola e Lucchi (2024), envoltórios construtivos com maior massa térmica reduzem a amplitude térmica interna, proporcionando conforto ambiental e menor dependência de climatização. Oliveira *et al.* (2020) complementam que edificações com telhas cerâmicas podem apresentar temperaturas internas até 5 °C inferiores às coberturas metálicas expostas, garantindo maior conforto térmico e eficiência energética.

Além disso, a combinação entre telhas cerâmicas e forros ventilados possibilita conforto adaptativo mais estável. Em regiões tropicais, esse tipo de cobertura reduz a temperatura radiante média e melhora a sensação térmica, mantendo o ambiente dentro dos limites de conforto estabelecidos pelas normas brasileiras.

5.4 Telhas de Fibrocimento

As telhas de fibrocimento (Figura 4) são amplamente utilizadas em edificações populares por seu baixo custo e facilidade de instalação, porém apresentam baixa resistência térmica e elevada condutividade, permitindo rápida transferência de calor para o interior da edificação (LIMA *et al.*, 2023).

Figura 4: Telha de Fibrocimento

Fonte: Casacor (2023)

Qi *et al.* (2024) evidenciaram que o uso de camadas isolantes sob telhas de fibrocimento pode melhorar o desempenho térmico em até 30 %, reduzindo a carga térmica e o consumo de energia. Kimura e Pereira (2022) destacam que, em regiões semiáridas, coberturas de fibrocimento não tratadas podem elevar a temperatura interna em até 12 °C. O uso de pinturas refletivas e ventilação sob o telhado reduz significativamente essa diferença, permitindo alcançar condições de conforto aceitáveis mesmo em construções populares.

Quadro 01: Análise comparativa do desempenho térmico das coberturas

Tipo de Telha	Condutividade Térmica (k)	Capacidade Térmica (c)	Absortância Solar	Vantagens Térmicas	Limitações Térmicas
Metálica	Alta	Baixa	Média a Alta	Instalação rápida; leve	Aquece rápido; exige isolamento
Metálica + Isolante	Baixa (com isolante)	Média	Baixa a Média	Reduz até 6°C; melhora conforto	Custo maior; depende do isolante
Cerâmica	Baixa	Alta	Baixa	Estabilidade térmica; reduz picos de calor	Peso elevado; custo médio
Fibrocimento	Média	Média	Alta	Baixo custo; instalação simples	Aquecimento rápido; baixo desempenho
Fibrocimento + Manta	Baixa	Média	Baixa	Melhora até 30% o desempenho	Requer manutenção

Cobertura Verde	Muito baixa	Muito alta	Muito baixa	Excelente conforto; reduz ilhas de calor	Custo e manutenção elevados
------------------------	-------------	------------	-------------	--	-----------------------------

Fonte: Autoria Própria, 2025.

O método comparativo entre materiais reforça a importância de compreender o comportamento das coberturas sob diferentes condições climáticas. Em regiões quentes, como grande parte do território brasileiro, a combinação entre materiais de baixa condutividade, cores claras e presença de isolamento térmico é determinante para o conforto dos usuários. Em regiões frias, por sua vez, podem ser adotadas telhas de maior absorvância, que ajudam a reter calor e reduzir o consumo de energia para aquecimento.

A análise evidencia que o planejamento arquitetônico, aliado à seleção adequada de materiais, permite atingir níveis elevados de conforto térmico sem depender exclusivamente de climatização artificial. Tal postura está em consonância com as recomendações das normas ABNT NBR 15220 (ABNT, 2005) e NBR 15575 (ABNT, 2021), que orientam o uso de estratégias passivas para garantir conforto ambiental e eficiência energética. A cobertura deve, portanto, ser entendida não apenas como elemento de proteção física, mas como componente essencial da estratégia de desempenho térmico e sustentabilidade das edificações.

Os estudos analisados indicam que o material de cobertura exerce papel determinante no conforto térmico, na eficiência energética e na sustentabilidade das edificações. A cobertura, por ser o elemento construtivo mais exposto à radiação solar, influencia diretamente a temperatura interna, a sensação de conforto e o consumo energético.

Funes *et al.* (2023), Cândido, Dornelles e Lukiantchuki (2023) e Lima *et al.* (2023) evidenciam que a escolha inadequada do tipo de telha pode resultar em ambientes internos termicamente desconfortáveis, com grandes variações de temperatura e maior dependência de climatização artificial. Telhas metálicas sem isolamento apresentam desempenho inferior, devido à alta condutividade do metal, enquanto telhas metálicas isoladas, associadas a mantas refletivas e camadas de EPS, mostram redução média de até 6 °C nas temperaturas internas.

Telhas cerâmicas, por sua vez, apresentam desempenho satisfatório, pois sua maior inércia térmica retarda o aquecimento diurno e favorece o resfriamento noturno, proporcionando maior estabilidade térmica. As telhas de fibrocimento, apesar do baixo custo e facilidade de instalação, revelam desempenho intermediário e menor eficiência em termos de isolamento térmico.

Também se verifica que a cor da cobertura é elemento de grande relevância. Telhas claras, de baixa absorvância, refletem grande parte da radiação incidente e reduzem as temperaturas superficiais e internas, sendo mais adequadas para climas quentes, enquanto telhas escuras, de alta absorvância, são mais adequadas para regiões frias. As pesquisas sobre habitações de interesse social mostram ainda que telhados verdes e materiais refletivos podem reduzir significativamente as temperaturas internas e melhorar as condições de habitabilidade, principalmente em áreas urbanas densas, onde o fenômeno das ilhas de calor agrava o desconforto térmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, conclui-se que a escolha adequada das telhas deve considerar de maneira integrada fatores como condutividade térmica, absorvância solar, espessura, cor, material de fabricação, características climáticas regionais e presença de isolamento. Essa

seleção criteriosa contribui para o equilíbrio entre conforto térmico, durabilidade, sustentabilidade e eficiência energética, tornando a cobertura um elemento estratégico do desempenho global da edificação.

O conforto térmico não depende exclusivamente de sistemas automatizados de climatização, mas pode ser alcançado por meio de soluções passivas simples e bem planejadas. O emprego de telhas com propriedades térmicas adequadas, o uso de isolantes, a escolha de cores refletivas e o aproveitamento das condições naturais de ventilação e sombreamento são práticas eficientes e economicamente viáveis, especialmente em regiões de clima quente.

A análise realizada demonstra a importância de uma abordagem multidisciplinar entre arquitetura, engenharia e sustentabilidade ambiental. Projetos que consideram o desempenho térmico desde a concepção arquitetônica tendem a resultar em edificações mais eficientes, saudáveis e confortáveis, em sintonia com as diretrizes técnicas nacionais e com as especificidades de cada zona bioclimática.

O desempenho térmico das coberturas deve ser entendido como fator central na busca por conforto ambiental e eficiência energética. A adoção de materiais apropriados e de tecnologias construtivas acessíveis representa caminho sólido para promover edificações mais sustentáveis e economicamente equilibradas, contribuindo para o avanço da construção civil brasileira.

Em síntese, as telhas deixam de ser meros elementos estruturais e assumem papel determinante na sustentabilidade das edificações. Sua correta seleção e aplicação permitem reduzir impactos ambientais, melhorar a qualidade de vida dos ocupantes e alinhar o setor da construção civil a uma agenda de desenvolvimento sustentável. O uso consciente e tecnicamente fundamentado dos materiais de cobertura constitui, assim, prática essencial para o futuro das edificações sustentáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15220**: Desempenho térmico de edificações – Parte 1: Definições, símbolos e unidades. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575**: Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2021.

BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S.; INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P. **Fundamentals of Heat and Mass Transfer**. 8. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017.

CÂNDIDO, C. D.; DORNELLES, K. A.; LUKIANTCHUKI, M. A. Impacto da absorvância no conforto térmico em três zonas bioclimáticas. **PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção**, v. 14, e023003, 2023.

CASACOR. O que é fibrocimento: características, vantagens e aplicações. **Casacor Brasil**, 2023. Disponível em: <https://casacor.abril.com.br/pt-BR/noticias/casacor-explica/o-que-e-fibrocimento-caracteristicas-vantagens-e-aplicacoes>. Acesso em: 29 out. 2025.

EVOLA, G.; LUCCHI, E. Thermal performance of the building envelope: original methods and advanced solutions. **Buildings**, v. 14, n. 8, art. 2507, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/buildings14082507>.

FERREIRA, P. H.; SILVA, C. M. C. Thermal performance of metal roofs with insulation in tropical climates. **Energy and Buildings**, v. 250, p. 111280, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111280>.

FUNES, G. *et al.* Transferência de calor em materiais para cobertura. **Revista Eletrônica de Engenharia Civil**, v. 19, n. 1, p. 141–153, 2023.

GALVITEL. O que é uma telha metálica trapezoidal? **Blog Galvitel**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.galvitel.com.br/blog/o-que-e-uma-telha-metalica-trapezoidal>. Acesso em: 29 out. 2025.

JARDIM, P. R. S. A. **Desempenho térmico de coberturas: um estudo comparativo entre as telhas de material reciclado, fibrocimento e cerâmica**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011.

KIMURA, R.; PEREIRA, M. A. Thermal performance evaluation of fiber cement roofs with reflective coatings. **Energy Reports**, v. 8, p. 1713–1724, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.egy.2022.09.012>.

LIMA, A. C. A. *et al.* Influência de materiais de cobertura no conforto térmico de protótipos de habitações de interesse social. In: **21º SILUBESA – Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental**, 2023.

LIMA, C. A.; TEIXEIRA, C. E. C.; FONSECA, F. F. Circular economy in the construction sector: evaluation of metallic roofing recycling and life cycle assessment. **Journal of Cleaner Production**, v. 370, p. 133532, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133532>

OBRAMAX. 6 tipos de telha cerâmica e como escolher a melhor opção. **Blog Obramax**, 2024. Disponível em: <https://blog.obramax.com.br/construcao-civil/tipos-de-telha-ceramica/>. Acesso em: 29 out. 2025.

OLIVEIRA, H. R. S. *et al.* Evaluation of thermal comfort in ceramic roofed dwellings under tropical climate. **Journal of Building Engineering**, v. 32, p. 101716, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.job.2020.101716>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 7: Energia acessível e limpa**. Brasília, 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7>. Acesso em: 27 out. 2025.

PEDOTE, L.; FRANCO, T. T. **Análise da eficiência térmica de diferentes tipos de coberturas para casas de emergência**. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2012.

PEREIRA, L. A.; SOUZA, J. A. P.; COSTA, R. C. Avaliação do desempenho térmico de telhados metálicos com manta aluminizada em edificações residenciais. **Revista Matéria**, v. 27, n. 2, e-12214, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-707620220002.12214>

QI, X.; TAN, Y.; TAN, J.; LI, X. Methods for improving the thermal performance of thermal bridges of lightweight steel-framed buildings. **PLoS ONE**, v. 19, n. 12, e0314634, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314634>.

SANTOS, R. F.; ALMEIDA, M. G. Aplicação dos princípios da economia circular na construção civil: reaproveitamento de materiais metálicos e redução de resíduos. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 11, n. 2, p. 201–218, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.19177/rgsa.v11e22022201-218>

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS. Manta aluminizada. **Soluções Industriais**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.solucoesindustriais.com.br/manta-aluminizada>. Acesso em: 29 out. 2025.

TAVARES, R. S.; SOUZA, M. A. R. Evaluation of reflective insulation for metal roofing systems in tropical climates. **Journal of Building Engineering**, v. 72, p. 108663, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.job.2023.108663>.